

Soya Fasulyesi (*Glycine max* L.) Çeşitlerinin Tane Dönemi Hasat Artıklarının Yem Kalitesi

Zeycan GÜNDOĞDU¹, Uğur SÖYLER¹, Nurgül ERGİN^{1*}, Erdem GÜLÜMSER¹

¹ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bilecik

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): nurgulergin180@gmail.com

Özet

Bu çalışmada farklı soya fasulyesi çeşitlerinin tane hasadından sonra geriye kalan tarla artıklarının (sap-saman) kaba yem kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kuru bitki örneklerinde ham protein (HPO), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) kondanse tanen (KT), toplam fenolik (TFN), toplam flavonoid (TFL) ve radikal kovucu aktivite (DPPH) içerikleri tespit edilmiştir. En yüksek HP oranı %8.74 ile Kocatürk, en düşük ise %6.98 ile Yemsoy çeşidinde olmuştur. Soya çeşitlerinin K, P, Ca ve Mg içerikleri sırasıyla %1.35-1.42, %0.35-0.44, %0.78-0.86 ve %0.25-0.32 arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek KT Göksoy (%0.27), Mitchel (%0.24) ve Yemsoy (%0.23) çeşitlerinde, en düşük ise Ataem-7 (%0.17) çeşidinde tespit edilmiştir. Soya çeşitlerinin TFN, TFL ve DPPH içerikleri sırasıyla 17.95-27.68 mg/GA/g⁻¹, 0.67-1.20 mg/QE/g⁻¹ ve %47.88-67.62 arasında olmuştur. Sonuç olarak farklı soya çeşitleri arasında kalite özellikleri bakımından Kocatürk çeşidi ön plana çıkmıştır. Bu durum söz konusu çeşidin hasat artıklarının yem olarak değerlendirilme imkânlarının araştırılması açısından önem ihtiva etmektedir. Diğer taraftan araştırmada kullanılan soya çeşitlerinin samanlarına ait kalite özellikleri hayvan sağlığı, kalitesi ve verimi bakımından yeterli düzeyde olmuştur.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :25.02.2025
Kabul Tarihi :30.03.2025

Anahtar Kelimeler

Soya fasulyesi
tarla artığı
kaba yem
kalite

Feed Quality of Harvest Residues from Soybean (*Glycine max* L.) Varieties at the Grain Maturity Stage

Abstract

This study aims to determine the roughage quality of field residues (stems and straws) remaining after the grain harvest of different soybean varieties. In the dry plant samples, crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), potassium (K), phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg), condensed tannin (CT), total phenolics (TP), total flavonoid (TF), and radical scavenging activity (DPPH) contents were determined. The highest CP content was found in the Kocatürk variety (8.74%), while the lowest was in the Yemsoy variety (6.98%). The K, P, Ca, and Mg contents of the soybean varieties ranged from 1.35-1.42%, 0.35-0.44%, 0.78-0.86%, and 0.25-0.32%, respectively. The highest CT content was found in the Göksoy (0.27%), Mitchel (0.24%), and Yemsoy (0.23%) varieties, while the lowest was in the Ataem-7 variety (0.17%). The TP, TF, and DPPH contents of the soybean varieties ranged from 17.95–27.68 mg GA g⁻¹, 0.67–1.20 mg QE g⁻¹, and 47.88–67.62%, respectively. As a result, the Kocatürk variety stood out among the different soybean varieties in terms of quality characteristics. This situation is important in terms of investigating the possibilities of evaluating the harvest residue of the mentioned variety as animal feed. On the other hand, the quality characteristics of the straws of the soybean varieties used in the research were at a sufficient level in terms of animal health, quality, and yield.

Research Article

Article History

Received :25.02.2025
Accepted :30.03.2025

Keywords

Soybean
field residue
roughage
quality

1. Giriş

Gelişmekte olan ülkeler açısından tarımsal üretimin artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması temel öncelikler arasında yer almaktadır. Zira beslenme, bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimi için olduğu kadar, toplumun sosyo-ekonomik kalkınması ve yaşam standartlarının yükselmesi açısından da hayati öneme sahiptir. Türkiye'de toplam hayvan varlığı yeterli olsada, bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin kalite ve verim düzeyleri arzu edilen seviyelerde değildir. Bu durumun temel nedenlerinden biri, hayvanların yeterli düzeyde kaliteli yemle beslenmemesidir. Genetik faktörlerin yanında, yem kalitesindeki yetersizlik de bu sorunu derinleştirmektedir. Son veriler; Türkiye'de kaliteli kaba yem açığının %60-65 civarında olduğunu göstermektedir (Acar ve ark., 2025). Bu açığı kapatmak amacıyla, özellikle tahıl-baklagil samanı gibi tarımsal üretim atıkları yem olarak yaygın bir şekilde değerlendirilmektedir. Türkiye'de tarımsal üretim içerisinde tahıllar ve baklagiller oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu ürünlerin hasat edilmesiyle birlikte büyük miktarda sap ve saman gibi bitkisel artıklar ortaya çıkmaktadır. Ancak bu atıkların tam miktarını belirlemek kolay değildir; çünkü yıllar içinde iklim koşulları, hasat yöntemleri, harman teknikleri ve bitkilerin hasat indeksine bağlı olarak önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Tüm bu değişkenlere rağmen, her yıl milyonlarca ton sap ve saman üretildiği ve bu atıkların kayda değer bir kısmının hayvancılık sektöründe yem olarak kullanıldığı bilinmektedir (Başaran, 2024). Bitki kaynağına göre samanların yem değeri de değişmektedir. Baklagiller, buğdaygillere oranla daha yüksek protein ve kalsiyum içeriğine sahip olmaları nedeniyle besin değeri açısından daha üstündür (Gürsoy, 2023). Buğdaygil samanlarında ise kuru madde içeriği içinde %1-2 arasında sindirilebilir ham protein, %50'nin üzerinde ham selüloz, %1-2 oranında ham yağ ve %28-50 arasında azotsuz öz madde (NÖM) yer almaktadır. NÖM bileşiminin yaklaşık %32'si lignin dışı karbonhidratlar, %54'ü pentozanlar ve %14'ü diğer karbonhidratlardan

oluşmaktadır (Ak ve Akbay, 2018). Anavatamı Kuzey Çin olarak kabul edilen soya (*Glycine max* L. Merrill), baklagiller (Fabaceae) familyasına ait, tek yıllık bir kültür bitkisidir. Tohumlarında %18-26 oranında yağ ve yaklaşık %40 protein içeren soya hem insan hem de hayvan beslenmesinde stratejik öneme sahip bir tarım ürünüdür. (İlker ve ark., 2010; Kulan ve ark., 2017). Küresel ölçekte yağlı tohum üretiminin yarısından fazlası soya bitkisi kaynaklıdır (Arioğlu, 1994). Kolesterol ve doymuş yağ içermemesi, soyanın bitkisel protein kaynağı olarak tercih edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, yüksek oranda kaliteli protein içeriğine ek olarak, çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olması nedeniyle gıda endüstrisinde yaygın olarak değerlendirilmektedir. Soya yağı ise B ve E vitaminleri ile birlikte demir, çinko ve magnezyum gibi temel mikro besin öğeleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir (Kurt ve ark., 2023). Soya tarımı sonrası oluşan bitkisel atıklar, ruminantlar başta olmak üzere çeşitli hayvan türleri için kaliteli kaba yem kaynağı niteliğindedir (Suttie, 2000; Yaşar ve Sezgin, 2023). Baklagil familyasına ait olması bitkinin zengin mineral madde, vitamin ve ham protein içerdiğini göstermektedir. Bu özellikleri nedeniyle, hasat sonrası oluşan bitkisel artıklar hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek potansiyele sahiptir. Rasby ve ark. (2014) yaptıkları çalışmada artık olarak soyanın yapraklarında %12, sapında ise %4 ham protein olduğunu bildirmişlerdir. Bununla beraber soya hasat atıklarının (yaprak, sürgün ve sap) toplam sindirilebilir besin madde miktarlarının da yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışmada farklı soya çeşitlerinin tane hasadından sonra geriye kalan tarla artıklarının (sap-saman) kaba yem kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışmada materyal olarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen Ataem-7, Göksoy, Kocatürk, Mitchel ve Erensoy yağlık soya çeşitleri ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil

edilen Yemsoy yemlik soya eşidi kullanılmıştır. Soya eşitleri 2024 Nisan ayında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma alanında bulunan araziye ekilmiştir. Denemenin yürütüldüğü alanın toprak yapısı killi-tınlı

olup, kire (%12.23) ve organik madde ieriđi (%2.33) orta deđerde olmuştur. Deneme alanının potasyum ve fosfor ierikleri ise sırasıyla 1.90 kg da⁻¹ (az) ve 22.23 kg da⁻¹ (orta seviyede) olarak belirlenmiştir.

Tablo 1. Deneme alanı meteorolojik verileri

Table 1. Meteorological data of the trial area

Aylar	Sıcaklık (°C)		Yađış (mm)	
	Uzun yıllar	2024	Uzun yıllar	2024
Mayıs	16.1	15.1	47.4	53.9
Haziran	19.9	24.5	43.1	-
Temmuz	22.2	24.8	20.1	55.9
Ađustos	22.2	24.1	13.5	2.6
Eylül	18.5	20.9	22.5	12.7
Ekim	13.9	14.3	39.3	26.2
Ortalama/Toplam	18.8	20.6	185.9	151.3

alıřmanın yürütüldüğü alanın uzun yıllar ile 2024 yılına ait sıcaklık ve yađış miktarları Tablo 1’de verilmiştir. Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 18.8 °C iken, 2024 yılında 20.6 °C olarak tespit edilmiştir. İlin uzun yıllar ve 2024 yılı toplam yađış miktarları sırasıyla 185.9 ve 151.3 mm olmuştur (Tablo 1). Soya eşitleri 70 cm sıra arası 3-4 cm sıra üzeri mesafe olacak şekilde her biri 4 m lik parsellere 3 tekrarlı olarak ekilmiştir. Ekimle birlikte dekara 3.6 kg saf azot ve 9.2 kg saf fosfor hesabıyla 20 kg da⁻¹ DAP (Diamonyum fosfat, 18-46-0) ve ieklenme dönemi başlangıcında 6 kg N da⁻¹ azot hesabıyla üre gübresi (%46 N) verilmiştir. Araştırma boyunca tüm parsellerde normal bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bitkiler ihtiyaç durumlarına göre damla sulama yönetimi ile sulanmıştır. Bitkilerin %80’inin sapları ve baklaları sararıp, bakla ierisinde tane bakla duvarından ayrılmaya başladığı ve kuruduđu dönemde hasat gerçekleştirilmiştir. Taneleri ayrılan bitki artıkları (sap, saman, bakla artıkları) etüvde 60 C°’de kurutulmuş ve daha sonra öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Örneklerin ham protein (HPO), asit deterjanda özünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda özünmeyen lif (NDF), potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) ierikleri; Foss NIR Systems Model 6500 cihazı ve Win ISI II v1.5 yazılımı aracılığıyla, IC-0904FE kalibrasyon programı kullanılarak analiz edilmiştir. alıřmada örneklerin

kondanse tanen (KT) ierikleri (Bate-Smith, 1975), toplam fenolik (TFN) ierikleri Singleton ve Rossi (1965), toplam flavonoid (TFL) ierikleri Arvouet-Grand ve ark. (1994) ve radikal kovucu aktivite (DPPH) ierikleri Fallar ve Fialho (2009) yöntemine göre tespit edilmiştir. alıřmadan elde edilen veriler MSTAT-C programı aracılığıyla tesadüf blokları deneme desenine göre analiz edilmiş ve elde edilen ortalama deđerler DUNCAN testi yardımıyla gruplandırılmıştır. Soya fasulyesi eşitleri arasındaki desenleri ve ilişkileri belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistikler, temel bileşen analizi (TBA), ısı haritası ve hiyerarşik kümeleme yöntemleri kullanılmıştır (Azak ve Gülümser, 2025).

3. Bulgular ve Tartışma

Soya eşitlerinin hasat sonrası artıklarının yem kalitesini belirlemek amacıyla yürütülen bu alıřmada eşitlere ait ham protein (HP), asit deterjanda özünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda özünmeyen lif (NDF), potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) ierikleri Tablo 2’de verilmiştir. eşitler arasında NDF bakımından önemli p≤ 0.05, HP, ADF, P ve Mg ieriđi bakımından ok önemli p≤0.01 farklılıklar olmuştur. eşitlerin üzerinde P ve Ca ieriklerinin etkisi önemsiz olmuştur (Tablo 2). En yüksek HP oranı %8.74 ile Kocatürk, en düşük ise %6.98 ile Yemsoy

çeşidinde belirlenmiştir. Şenel (1986) ile Tan ve Serin (1997), kaba yemlerin besleyici değerinin değerlendirilmesinde ham protein oranının en temel etkenlerden biri olduğunu ve bu oranın yemlerde en az %6 seviyesinde olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmada incelenen soya çeşitlerinin tarla artıklarının HP içerikleri eşik değerin üzerinde gerçekleşmiştir (Tablo 2). Yapılan bir çalışmada tane hasadı yapılan mercimeğin tarla artığının ham protein içeriğinin %6.7 oluğu bildirilmiştir (Anonim, 2024). Çeşitlerin ADF ve NDF içeriği %49.10-62.46 ve %64.30-75.22 arasında değişmiştir (Tablo 2). Kaba yemlerin hayvanlar tarafından tüketilme ve sindirilme düzeyi, büyük ölçüde hücre duvarı yapısına bağlıdır. Hücre duvarının yapısal özellikleri ise ADF ve NDF değerleriyle doğrudan ilişkilidir. Yemlerde lif oranı arttıkça, sindirilebilirlik de buna bağlı olarak azalmaktadır (Markovic ve ark., 2007). Ateş (2012) ve Öztürk ve ark. (2020), ADF'nin yem bitkisinin sindirilebilirliği açısından, NDF'nin ise hayvanlar tarafından alınabilirliği bakımından önemli bir gösterge

olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, yemlerde her iki değer de düşük seviyelerde olması arzu edilmektedir. Makro besin elementleri, hayvanların en fazla alması gereken besin maddeleri arasında yer almaktadır (Önal Aşçı ve Acar, 2018). Bu elementler, hayvan sağlığı açısından büyük öneme sahiptir ve verim ile kalite üzerinde belirleyici etkiler yapmaktadır. P ve Ca seviyelerinin düşük ya da yüksek olması, raşitizm gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilirken, K vücudun asit-baz dengesinin sağlanmasına yardımcı olur, Mg ise kemik yapısını güçlendirmektedir (Dua ve Care, 1999; Başbağ ve ark., 2011; Gürsoy ve Macit, 2017). Yemlerde, hayvan sağlığı ve verimi açısından K içeriğinin en az %0.8, P içeriğinin %0.21, Ca içeriğinin %0.18-0.44 ve Mg içeriğinin ise %0.4-0.10 arasında olması gerekmektedir (Tejeda ve ark., 2015). Bu çalışmada soya çeşitlerinin besin içerikleri belirtilen değerlerin üzerinde olmuş, K, P, Ca ve Mg içerikleri sırasıyla %1.35-1.42, %0.35-0.44, %0.78-0.86 ve %0.25-0.32 arasında değişiklik göstermiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Soya çeşitlerinin bazı kalite özellikleri

Table 2. Soya çeşitlerinin bazı kalite özellikleri

Çeşitler	HPO (%)**	ADF (%)**	NDF (%)*	K (%)	P (%)**	Ca (%)	Mg (%)**
Erensoy	7.59bc	61.70ab	71.99ab	1.35	0.39d	0.86	0.32a
Mitchel	7.74b	56.75abc	64.30c	1.39	0.41b	0.81	0.26b
Göksoy	7.22cd	62.46a	70.45ab	1.42	0.40c	0.80	0.25c
Kocatürk	8.74a	53.19cd	71.93ab	1.38	0.44a	0.78	0.32a
Ataem-7	7.79b	49.10d	66.76bc	1.37	0.37e	0.85	0.23e
Yemsoy	6.98d	55.89bc	75.22a	1.35	0.35f	0.80	0.24d
Ortalama	7.68	56.52	70.11	1.38	0.40	0.82	0.27
VK (%)	3.37	5.49	4.32	2.07	2.15	4.93	5.13

*: p<0.05, **: p<0.01. Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur (p<0.05). HPO: Ham protein oranı (%), ADF: Asit deterjanda çözünmeyen lif (%), NDF: Nötr deterjanda çözünmeyen lif (%), K: Potasyum (%), P: Fosfor (%), Ca: Kalsiyum (%), Mg: Magnezyum (%), VK: Varyasyon katsayısı.

Tablo 3'te soya çeşitlerinin kondanse tanen (KT), toplam fenolik (TFN), toplam flavonoid (TFL) ve radikal kovucu aktivite (DPPH) içerikleri verilmiştir. Çeşitler arasında TFL bakımından önemli p≤0.05, KT, TFN ve DPPH içerikleri bakımından ise çok önemli p≤0.01 farklılıkla olmuştur. En yüksek KT, Göksoy (%0.27), Mitchel (%0.24) ve Yemsoy (%0.23) çeşitlerinde, en düşük ise Ataem-7 (%0.17) çeşidinde tespit edilmiştir. Kondanse tanen hayvan sağlığı ve kalitesi açısından yem

bitkilerinde en fazla %3.0 olması gerekmektedir (Barry, 1987). Çalışmada tüm çeşitlerin KT içeriği bu seviyenin altında olmuştur. Diğer taraftan KT rumende bazı hidrojen üreten protozoolar ve doğrudan hidrojen kullanan metan üretici organizmaları engelleyerek hayvansal kaynaklı sera gazı salınımını azaltmaktadır (Öztürk ve Gülümser, 2023). Soya çeşitlerinin TFN, TFL ve DPPH içerikleri sırasıyla 17.95-27.68 mg/GA/g, 0.67-1.20 mg/QE/g ve %47.88-67.62 arasında

olmuştur (Tablo 3). Bitkilerde bulunan TFN, TFL ve DPPH tozlaşmaya yardımcı olmak, çevresel stres etmenlerine karşı direnç oluşturmak, hücre büyümesini düzenlemek ile insan ve hayvansal hastalıkların önlenmesinde yardımcı olmak gibi farklı rollere sahiptirler

(Kumar ve Pandey, 2013; Xiao ve ark., 2013; Zhan ve ark., 2017). Ayrıca sekonder metabolitler hayvansal ürünlerin verimini ve kalitesini de arttırmaktadır (O'Connell ve Fox, 2001; Kuhnen ve ark., 2014).

Tablo 3. Soya çeşitlerinin bazı sekonder metabolit içerikleri

Table 3. Some secondary metabolite contents of soybean varieties

Çeşitler	KT (%)**	TFN (mg/GA/g)**	TFL (mg/QE/g)*	DPPH (%)**
Erensoy	0.19bc	28.58a	1.20a	56.49b
Mitchel	0.24ab	26.78ab	1.16a	67.62a
Göksoy	0.27a	27.68a	1.18a	47.88c
Kocatürk	0.19bc	21.29c	0.75b	69.69a
Ataem-7	0.17c	17.95d	0.67b	52.54b
Yemsoy	0.23abc	24.62b	0.71b	71.18a
Ortalama	0.22	24.49	0.95	60.90
VK (%)	13.57	6.50	14.47	4.18

*: p<0.05, **: p<0.01. Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında fark yoktur (p<0.05). KT: Kondasne tanen (%), TFN: Toplam fenolik (mg/GA/g), TFL: Toplam flavonoid (mg/QE/g), DPPH: Radikal kovucu aktivite (%), VK: Varyasyon katsayısı.

Temel bileşenler analizi (TBA), genetik olarak uzak genotip kümelerinin belirlenmesinin yanı sıra, fenotipik çeşitliliğin değerlendirilmesinde ve genotiplerdeki toplam varyasyona katkıda bulunan önemli özelliklerin seçilmesinde etkili olmaktadır. TBA, genotiplerin doğal olarak gruplanmasına olanak tanır ve genotipler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde hassas bir göstergedir. TBA kullanımının en büyük avantajı, her genotipin yalnızca bir gruba atanabilmesidir (Adams, 1995; Sing ve ark., 2020). Bu çalışmada genotipler ile incelenen özellikler arasındaki ilişkiler, TBA grafiği sayesinde (Şekil 1) kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Soya çeşitlerinin yem kalite sonuçları, birinci temel bileşenin %34.90, ikinci temel bileşen %24.20 oranında (toplamda %59.10) varyasyonu açıkladığını ortaya koymuştur. Bazı çeşitler farklı özellikler bakımından iyi performans göstermiştir. Örneğin, Kocatürk çeşidi HPO, Mg DPPH ve P içerikleri, Mitchel, Göksoy ve Erensoy ise K, TFL, ADF ve KT içerikleri bakımından ön plana çıkmıştır. Grafik sonuçlarına göre, özellikle Kocatürk çeşidi genetik kaynaklar açısından değerli olduğu görülmektedir. Söz konusu çeşit yemlik bir çeşit olan Yemsoy'a göre üstün performans sergilemiştir. Bu durum tanelik çeşit olan

Kocatürk'ün kaba yem kalitesinin belirlenmesi açısından önem teşkil etmektedir.

Isı haritası veya hiyerarşik kümeleme analizi, bir veri matrisinin satır ve sütunlarındaki verileri, hiyerarşik kümeleme yapısıyla birlikte gösteren iki boyutlu bir veri görselleştirme yöntemidir (Wilkinson ve Friendly, 2009; Barua ve ark., 2022). Bu çalışmada incelenen tüm özelliklere ait ısı haritası, 6 adet soya çeşidi için yapılan kümeleme analizi doğrultusunda Şekil 2'de sunulmuştur. Gruplar arasındaki farklar ve benzerlikler kümeleme analiziyle belirlenebilmektedir. Öte yandan, kümeleme analizi genotipler arasındaki taksonomik ilişkilerin gösterilmesinde de kullanılmaktadır (Cartea ve ark., 2002). Kümeleme analizine dayalı bir ısı haritası, renk tonları ya da doygunluk düzeyleriyle gruplar arasındaki farklılıkları ya da aynı grup içerisindeki değişimleri ortaya koyar (Barua ve ark., 2022). Renk dağılımı, incelenen soya çeşitlerine ait özellikler bakımından yetiştirme ortamının ve genotipik farklılıkların etkisini açıkça göstermektedir. Genotiplerle özellikler arasındaki etkileşimin olumlu ya da olumsuz sonuçları bu harita üzerinde net bir şekilde görülebilmektedir.

Bu durum genotipler arasındaki genetik farklılıklarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, kümeleme analizine dayalı ısı haritası sonuçlarına göre soya çeşitleri arasında incelenen özellikler arasında geniş bir varyasyon belirlenmiştir. Özellikle hiyerarşik kümeleme analizine göre çeşitler 4 gruba ayrılmıştır. Birinci grupta Kocatürk, ikinci

grupta Ataem-7 ve Yemsoy, üçüncü grupta Erensoy ve dördüncü grupta ise Göksoy ve Mitchell yer almıştır. Grafik üzerinde görüldüğü üzere, Kocatürk diğer çeşitlere kıyasla farklı bir varyasyon sergilemiştir. Bu çeşit yem kalitesi açısından istenilen seviyede olup, ön plana çıkmıştır.

Şekil 1. Soya çeşitlerinin kalite özelliklerine ait temel bileşenler analizi sonuçları

Figure 1. Principal component analysis results of quality traits of soybean varieties

HPO: Ham protein oranı (%), ADF: Asit deterjanda çözünmeyen lif (%), NDF: Nötr deterjanda çözünmeyen lif (%), K: Potasyum (%), P: Fosfor (%), Ca: Kalsiyum (%), Mg: Magnezyum (%), KT: Kondanse tanen (%), TFN: Toplam fenolik (mg/GA/g), TFL: Toplam flavonoid (mg/QE/g), DPPH: Radikal kovucu aktivite (%).

Şekil 2. Soya çeşitlerinin ısı haritası ve hiyerarşik kümeleme analizi

Figure 2. Heat map and hierarchical cluster analysis of soybean varieties

HPO: Ham protein oranı (%), ADF: Asit deterjanda çözünmeyen lif (%), NDF: Nötr deterjanda çözünmeyen lif (%), K: Potasyum (%), P: Fosfor (%), Ca: Kalsiyum (%), Mg: Magnezyum (%), KT: Kondanse tanen (%), TFN: Toplam fenolik (mg/GA/g), TFL: Toplam flavonoid (mg/QE/g), DPPH: Radikal kovucu aktivite (%).

4. Sonuç

Bu çalışmada tane döneminde hasat edilen farklı soya çeşitlerinin tarla artıklarının kalite

özellikleri incelenmiş ve çeşitler arasında kalite özellikleri bakımından farklılıklar tespit edilmiştir. Özellikle çeşitler arasında Kocatürk

ön plana çıkmıştır. Bu durum söz konusu çeşidin yem olarak değerlendirilme imkânlarının belirlenmesi açısından önem ihtiva etmektedir. Yemsoy dışında kalan çeşitler tanelik olarak üretilmektedir. Diğer taraftan tüm çeşitlerin samanlarına ait kalite özellikleri hayvan sağlığı, kalitesi ve verimi bakımından yeterli düzeyde olmuştur. Bu da ülkemizde ve bölgemizde kaba yem açığının kapatılmasında alternatif bir rol üstlenmesi anlamına gelmektedir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiştir 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Destek numarası: 1919B012327867.

Açıklama

Yazarlar, bazı kalite analizlerinin yapıldığı Yozgat Bozok Üniversite'si Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'ne ve teşekkür eder. Ayrıca analizlerde büyük yardımları bulunan Dr. Yusuf Murat KARDEŞ ve İlknur YILDIRIM'a teşekkür ederler.

Kaynaklar

Acar, Z., Ayan, İ., Önal Aşçı, Ö., Mut, H., Başaran, U., Gülümser, E., Can, M., Kaymak Bayram, G., 2025. Yem bitkileri tarımında mevcut durum ve sürdürülebilirlik. *Türkiye Ziraat Mühendisliği X. Teknik Kongresi*, Kongre Bildiriler Kitabı, 13-17 Ocak, Ankara, s. 547-564.

Adams, M.W., 1995. An estimation of homogeneity in crop plants, with special reference to genetic vulnerability in the dry bean, *Phaseolus vulgaris* L. *Euphytica*, 26: 665-679.

Ak, İ., Akbay, K.C., 2018. Buğday samanının yem değeri ve hayvan beslemede kullanımı. *Türktob Dergisi*, 25: 20-22.

Anonim, 2024. Yem Maddeleri ve Teknolojisi Ders Notları. <https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=yem-maddeleri-ve-teknolojisi-ders-notlari.pdf> (Erişim tarihi: 26.02.2025).

Arnoğlu, H., 1994. Yağ Bitkileri (Soya ve Yerfıstığı). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:35, Adana.

Arvouet-Grand, A., Vennat, B., Pourrat, A., Legret, P., 1994. Standardisation d'un extrait de propolis et identification des principaux constituants. *Journal de Pharmacie de Belgique*, 49: 462-468.

Ateş, E., 2012. The mineral, amino acid and fiber contents and forage yield of pea (*Pisum arvense* L.), fiddleneck (*Phacelia tanacetifolia* Benth.) and their mixtures under dry land conditions in the western Turkey. *Romanian Agricultural Research*, 29: 237-244.

Azak, M., Gülümser, E., 2025. Silage yield and quality of different grass pea (*Lathyrus sativus* L.) genotypes. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 49(2): 272-282.

Barry, T.N., 1987. Secondary compounds of forages. In: J.B. Hacker, J.H. Ternouth (Ed), Nutrition of Herbivores. Academic Press, Sydney, pp. 91-120.

Başaran, U., 2024. Tahıl ve Baklagil Samanı. Alternatif Yem Kaynakları Kitabı. (Ed: Z. Acar, M. Tan, S. Temel. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, s. 263-276.

- Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M.S., 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğal alanlarından toplanan bazı fiğ türlerinin ot kalitesi özelliklerinin belirlenmesi. *Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıracı Tarım Kongresi ve Fuarı*, Kongre Bildiriler Kitabı, 27-30 Nisan, Eskişehir, s. 143-151.
- Bate-Smith, E.C., 1975. Phytochemistry of proanthocyanidins. *Phytochemistry*, 14: 1107-1113.
- Barua, H., Saha, S.R., Ivy, N.A., Rasul, G., Islam, A.A., 2022. Genetic divergence of guava (*Psidium guajava* L.) genotypes in Bangladesh: Guava Genotypes in Bangladesh. *SAARC Journal of Agriculture*, 20(1): 15-28.
- Cartea, M.E., Picoaga, A., Soengas, P., Ordás, A., 2002. Morphological characterization of kale populations from Northwestern Spain. *Euphytica*, 129: 25-32.
- Dua, K., Care, A.D., 1999. The Role of phosphate on the rates of mineral absorption from the forestomach of sheep. *The Veterinary Journal*, 157: 51-55.
- Faller, A.L.K., Fialho, E., 2009. The antioxidant capacity and polyphenol content of organic and conventional retail vegetables after domestic cooking. *Food Research International*, 42(1): 210-215.
- Gürsoy, E., Macit, E., 2017. Erzurum ili çayır ve meralarında doğal olarak yetişen bazı baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin mineral madde kompozisyonlarının belirlenmesi. *Alinteri Journal of Agriculture Science*, 32(1): 1-9.
- Gürsoy, E., 2023. Samanların besin değeri ve sindirilebilirliğini artırma yöntemleri. *Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(1): 160-169.
- İlker, E., Tatar, Ö., Gökçöl, A., 2010. Konvansiyonel ve organik tarım koşullarında bazı soya çeşitlerinin performansları. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 47(1): 87-96.
- Kuhnen, S., Moacyr, J.R., Mayer, J.K., Navarro, B.B., Trevisan, R., Honorato, L.A., Maraschin, M., Pinheiro Machado Filho, L.C., 2014. Phenolic content and ferric reducing-antioxidant power of cow's milk produced in different pasture-based production systems in southern Brazil. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 94: 3110-3117.
- Kulan, E.G., Ergin, N., Demir, İ., Kaya, M.D., 2017. Eskişehir koşullarında bazı soya (*Glycine max* L.) çeşitlerinin önemli tarımsal özellikleri ve adaptasyonunun belirlenmesi. *Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 31(1): 127-135.
- Kumar, S., Pandey, A.K., 2013. Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview. *The Scientific World Journal*, 162750.
- Kurt, C.H., Tunçtürk, M., Tunçtürk, R., 2023. Tuz stresi koşullarında yetiştirilen soya (*Glycine max* L.) bitkisinde bazı fizyolojik ve biyokimyasal değişimler üzerine salisilik asit uygulamalarının etkileri. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 60(1): 91-101.
- Markovic, C.J., Radovic, J., Lugic, Z., Sokolovic, D., 2007. The Effect of development stage on chemical composition of alfalfa leaf and stem. *Biotechnology in Animal Husbandry*, 23(5-6): 383-388.
- O'Connell, J.E., Fox, P.F., 2001. Significance and applications of phenolic compounds in the production and quality of milk and dairy products: a review. *International Dairy Journal*, 11: 103-120.
- Önal Aşçı, Ö., Acar, Z., 2018. Kaba Yemlerde Kalite. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları, No: 112, Ankara.
- Öztürk, Y.E., Gülümser, E., Mut, H., Çopur Doğrusöz, M., Başaran, U., 2020. Ökse otu (*Viscum album* L.)'nin yem kalitesinin belirlenmesi. *Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi*, 7(2): 201-206.

- Öztürk, Y.E., Gülümser, E., 2023. Forage yield, nutritional value and phytotropic traits of hops (*Humulus lupulus* L.). *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 7(2): 350-358.
- Rasby, R.J., Erickson, G.E., Klopfenstein, T., Mark, D.R., 2014. Grazing crop residues with beef cattle. <https://extensionpubs.unl.edu/publication/ec278/pdf/view/ec278-2014.pdf>, (Eriřim tarihi: 25.04.2024).
- Singh, K.S., Suneetha, Y., Sandeep Raja, D., Srinivas, T., 2020. Principal component analysis for yield and quality traits of coloured rice (*Oryza sativa* L.). *The Pharma Innovation Journal*, 9(7): 456462.
- Singleton, V.L., Rossi, J.A. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. *American journal of Enology and Viticulture*, 16(3): 144-158.
- Suttie, J.M., 2000. Hay and straw conservation-for small-scale farming and pastoral conditions. FAO Plant Production and Protection Series No. 29, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Şenel, S., 1986. Hayvan Besleme. İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Yayınları, No: 3210, İstanbul.
- Tejeda, R., Mcdowell, L.R., Martin, F.G., Concard, J.H., 1985. Mineral element analyses of various tropical forages in Guattamala and their relationship to soil concentrations. *Nutrition Reports International*, 32(2): 313-324.
- Tan, M., Serin, Y., 1997. Kaba yem olarak kullanılan tahılların besleme değerine yaklaşımlar. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 28: 130-137.
- Xiao, J., Kai, G., Yamamoto, K., Chen, X., 2013. Advance in dietary polyphenols as α -glucosidases inhibitors: a review on structureactivity relationship aspect. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 53(8): 818-836.
- Wilkinson, L., Friendly, M., 2009. The history of the cluster heat map. *The American Statistician*, 63(2): 179-184.
- Yaşar, M., Sezgin, M. 2023. Evaluation of greenmass yield of some soybean varieties by Ammi Analysis Method. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 7(1): 173-183.
- Zhan, J., Liu, M., Su, X., Zhan, K., Zhang, C., Zhao, G., 2017. Effects of alfalfa flavonoids on the production performance, immune system, and ruminal fermentation of dairy cows. *Archive of Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 30(10): 1416-1424.

Atf Şekli	Gündođdu, Z., Söyler, U., Ergin N., Gülümser, E., 2025. Soya Fasulyesi (<i>Glycine max</i> L.) Çeřitlerinin Tane Dönemi Hasat Artıklarının Yem Kalitesi. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(3): 745-753. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15804855 .
To Cite	Gündođdu, Z., Söyler, U., Ergin N., Gülümser, E., 2025. Feed Quality of Harvest Residues from Soybean (<i>Glycine max</i> L.) Varieties at the Grain Maturity Stage. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(3): 745-753. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15804855 .